

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР:
ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ ПАЦИЕНТА»**

БУКАНОВ Е.К.,
соискатель
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована необходимость цифровизации государственного управления в области здравоохранения ДНР. Предложен проект «Электронный портал пациента» в системе здравоохранения ДНР. Представлены технологические, организационные и экономические параметры проекта.

Ключевые слова: цифровизация, здравоохранение, электронный портал пациента, электронная медицинская карта

**DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE
SPHERE OF HEALTH CARE DPR: PROJECT «ELECTRONIC
PORTAL OF THE PATIENT»**

BUKANOV I.
graduate student
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The need for the digitalisation of the Donetsk People's Republic governmental management at the healthcare area was justified in this article. "The patient's electronic portal" for the Donetsk People's Republic healthcare system was suggested. Technologic, organisational and economic parameters of the project were also introduced.

Keywords: digitalisation, healthcare, electronic patients' portal, electronic medical card

Постановка проблемы. В условиях динамичного развития современного общества, роста предъявляемых требований к качеству оказываемых услуг, формирования информационной системы общества и все возрастающего значения сферы здравоохранения информация становится одним из важнейших ресурсов. Развитие системы сбора, хранения, обработки и передачи информации становится обязательным условием совершенствования системы здравоохранения как на государственном, так и на муниципальных уровнях, условием, обеспечивающим повышение эффективности организации здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи [1].

Актуальность темы исследования. В Донецкой Народной Республике цифровизация системы государственного управления в области здравоохранения происходит недостаточно быстрыми темпами. Создан департамент информатизации здравоохранения при Министерстве

здравоохранения, идет подготовка к созданию медицинских информационно-аналитических центров на всех уровнях. Однако динамика процесса не удовлетворяет современным требованиям развития общества.

В настоящее время возникла необходимость формирования комплекса технических разработок, благодаря которым существенно сократится непроизводительное время профессиональной деятельности медицинского персонала, повысится эффективность профилактической работы с населением, удовлетворятся потребности медицинского персонала и населения в медицинских знаниях, снизятся временные и финансовые затраты на повышение квалификации работников системы здравоохранения, раскроется научный потенциал, обеспечится возможность равного доступа к качественной медицинской помощи всех жителей Республики [1], что и определяет актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. История информатизации здравоохранения рассмотрена в работах В.А. Липатова [2], Е.С. Пашкина [3]. Возможности применения информационных технологий в профессиональной деятельности медицинских работников в целях повышения ее эффективности представлены в работах Н.А. Храмцовой [4], Г.К. Каусовой [5], Я.Ю. Кубрик [6]. Информационные технологии в управлении системой здравоохранения представлены в работах Ю.П. Поповой [7], С. Цзю [8], А. Келлермана [9]. Особенности применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальном здравоохранении рассмотрены в работах Б.М. Юсуповой [10] и С.А. Гаспаряна [11].

Цель статьи – разработка мероприятий по цифровизации системы государственного управления в области здравоохранения ДНР.

Изложение основного материала исследования. Развитие системы государственного управления в области здравоохранения на современном этапе не может эффективно осуществляться без применения современных технологических решений на всех уровнях. В связи с этим одной из основных задач развития системы государственного управления в области здравоохранения является не только рациональное оснащение лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Донецкой Народной Республики современными медицинскими приборами и аппаратурой, но и средствами электронно-вычислительной техники и программными продуктами к ним.

Цифровизация системы государственного управления в области здравоохранения обеспечивается формированием и развитием программно-технической части информационной инфраструктуры.

Под информационной инфраструктурой в данном случае подразумевается организованная совокупность средств вычислительной техники, связи и телекоммуникаций, а также массовой информации и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективную и качественную реализацию информационных процессов, т. е. процессов производства, сбора, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации для удовлетворения потребностей личности, общества, государства [2].

Для этих целей правительство формирует концепцию развития системы здравоохранения, целью которой является повышение качества предоставления медицинских услуг, повышение средней продолжительности жизни населения и, в том числе, качества жизни. Реализация данных целей невозможна без участия государства в виде государственных программ, которые осуществляются органами государственного управления. Данные программы решают следующие задачи:

1) способствуют организации формирования и использования информационных ресурсов страны, оказывают государственную поддержку информатизации, принимают меры к повышению качества документированной информации и информационных услуг;

2) стимулируют создание современных информационных технологий, информационных систем и сетей, обеспечивают развитие коммуникационных систем;

3) создают условия для открытости, общедоступности и сохранности информационных ресурсов;

4) осуществляют регулирование отношений в сфере информатизации через инвестиционную, налоговую и бюджетную политику;

5) устанавливают полномочия государственных органов по вопросам информатизации.

Государственные программы по информатизации включены в работу каждого Министерства, в том числе Министерства здравоохранения ДНР. Это сложный процесс, который следует разделять по следующим направлениям:

1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание пунктов доступа к открытым информационным системам.

2. Развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий и формирование экспортно-ориентированной отрасли информационно-коммуникационной индустрии.

3. Совершенствование законодательной базы и системы государственного регулирования в сфере информатизации.

Информатизация системы здравоохранения в ДНР – многоаспектный процесс, включающий сбор, накопление, интеграцию и эффективное использование данных и знаний о деятельности отрасли. В ДНР разработка и реализация программ информатизации здравоохранения только начинается.

С точки зрения информатизации система здравоохранения представляет собой территориально распределенную многоуровневую систему, образованную объектами информатизации, к которым относятся лечебно-профилактические учреждения Республики, органы управления системы здравоохранения, Центр госсанэпиднадзора Республики, лаборатории.

В здравоохранении информационно-компьютерные технологии позволяют [1]:

1. Достигнуть нового качества работы от конкретного рабочего места до отрасли в целом.
2. Создать и внедрить наукоемкие и ресурсосберегающие технологии.
3. Интегрировать средства информатизации здравоохранения в единое информационное пространство страны и глобальные информационные сети.
4. Повысить качество оказываемых медицинских услуг населению.
5. Ликвидировать бюрократические барьеры в отрасли.
6. Осуществлять дистанционный мониторинг пациента.
7. Осуществлять регистрацию на прием к специалисту в режиме онлайн.

Уровень оснащения системы здравоохранения ДНР современными информационно-коммуникационными технологиями крайне неоднороден и, в основном, ограничивается использованием нескольких компьютеров в качестве автономных автоматизированных рабочих мест. Отсутствует единая информационная среда, которая объединяла бы информационные потоки в системе управления здравоохранением. В условиях пандемии COVID-19 отсутствие системного подхода к цифровизации предопределило негативные последствия для системы здравоохранения как социальной сферы. Отсутствие единой информационной среды, определяющей возможность электронного документооборота в связке «ЛПУ-пациент», в 2020-2021 гг. привело к снижению качества предоставляемых медицинских услуг, повышению до пиковых значений нагрузки на медицинский персонал, повышению уровня заболеваемости граждан из-за скопления в пунктах первичного приема ЛПУ, повышению уровня смертности из-за неполных данных об анамнезе больного при определении протоколов лечения тяжелой формы заболевания. В данной ситуации особенно важной становится возможность быстрого доступа к персональной информации пациента, что существенно повышает эффективность лечения.

Переход к электронным документам связан с необходимостью трансформации формы взаимодействия между медицинскими учреждениями и гражданами. Пересмотр форм и методов хранения персональной медицинской информации о гражданах, которые регулярно дублируют информацию из медицинских карт, существенно увеличивает риск потери ценной информации о состоянии здоровья человека [13].

Современная теория и практика показывает, что разумное внедрение передовых информационных технологий как инструмента цифровизации в сферу здравоохранения должно быть основано на принудительной государственной политике по внедрению передовых средств ИКТ, с возможностью осуществления интеграции в существующие программные комплексы, которые установлены в медицинских учреждениях. В этой ситуации особо актуальным становится вопрос о поиске альтернативной возможности хранения и транспортировки медицинских данных путем применения современных технологий [1].

При определении направлений развития системы государственного управления в области здравоохранения на основе цифровизации целесообразно опираться на успешный зарубежный опыт в данной области.

Анализ зарубежного опыта цифровизации системы здравоохранения, а именно Эстонии, США и России, доказал эффективность использования электронных медицинских карт [1].

Внедрение электронных медицинских карт является системным мероприятием, осуществляемым в рамках системы государственного управления в области здравоохранения. Система государственного управления здравоохранения базируется на двух взаимосвязанных элементах – объекте и субъекте. Объектом государственного управления являются: диспансеры, ЛПУ, аптеки, санатории, которые в свою очередь делятся на частные и государственные.

Рис. 1. Структура системы здравоохранения ДНР

К субъектам относятся: органы государственного управления и администрации, органы местного самоуправления и органы, имеющие в своем подчинении учреждения здравоохранения. Между объектом и субъектом осуществляется взаимосвязь для непрерывного обмена данными. Это необходимо для осуществления непрерывного процесса управления системой здравоохранения.

Здравоохранение в ДНР является сложной многоуровневой системой по оказанию медицинских услуг. Обладает разветвленной структурой, которая включает в себя взаимосвязанные компоненты по направлениям деятельности (рис. 1).

За период формирования системы управления здравоохранением произошла полная трансформация кластера медицины. Реформа здравоохранения 2014 г., задачей которой являлось улучшение качества медицинского обслуживания, привела к снижению ряда ключевых показателей за счет снижения количества ЛПУ, что качественно и количественно повлияло на развитие отрасли.

Приведенная министром здравоохранения ДНР статистика отображена в табл. 1.

Таблица 1

Статистика показателей работы системы здравоохранения ДНР [12, 13, 14]

Параметр	2014 г.	2019 г.	2020 г.
Городские ЛПУ, ед.	76	120	176
ЦРБ, ед.	16	5	4
Перинатальные центры, ед.	3	2	1
Дома ребенка, ед.	5	3	3
Всего УЗ, ед.	305	209	202
Население, чел.	2 306 000	2 277 000	2244547
Дефицит врачей, ставок	4828	5946	6000
Дефицит младшего медицинского персонала, ставок	6722	7758	7500

Существует ряд факторов, обусловивших упадок системы отечественного здравоохранения, который был связан со следующими причинами [12]:

1. Военные действия на территории ДНР;
2. Отток специалистов за рубеж;
3. Раздутые штаты в медицинских учреждениях;
4. Административные сложности с предоставлением качественных медицинских услуг для населения.

Также, качество предоставления медицинских услуг оставляет желать лучшего, а именно: наличие очередей в больницах, низкий уровень компетенции специалистов, отсутствие необходимого оборудования, долгое ожидание карет скорой помощи и трудности с получением результатов медицинских ответов.

Выявленные негативные тенденции побуждают к пересмотру подхода к функционалу системы здравоохранения и обуславливают необходимость использования программно-целевого подхода, позволяющего перераспределять финансовые потоки на более значимые направления деятельности системы здравоохранения. Это привело бы к оптимизации процессов и увеличению финансирования в профильных учреждениях.

Это заставляет в корне переосмыслить подход к оказанию медицинских услуг для населения. Решением проблемы может стать изменение форм взаимодействия между населением и врачами. С точки зрения государственного управления самым передовым подходом считается разработка автоматизированного функционального Web-решения, которое позволяет перевести часть бюрократических процессов в онлайн.

Формирование собственного портала пациента позволит осуществить переход ведения отчетности ЛПУ в электронную форму. Это позволит

существенно снизить затраты на администрирование, повысить достоверность данных и упростит сбор статистической информации, что позволит врачу уделить более детальное внимание пациенту [15].

Для реализации в современных условиях столь масштабного проекта требуется всесторонняя поддержка со стороны государственных институтов власти и международных организаций.

Главным исполнителем разработки и реализации программы по трансформации системы оказания медицинских услуг является Министерство здравоохранения. На Министерство здравоохранения возлагается ряд задач:

1. Формирование видения портала пациента.
2. Формирование дорожной карты для реализации проекта и ТЗ.
3. Формирование законодательной базы.
4. Проведение тендеров на выбор подрядчика для реализации проекта.
5. Контроль за выполнением этапов проекта.
6. Проведение закрытого тестирования и запуск проекта.

Идея портала заключается в осуществлении возможности контроля за состоянием здоровья граждан ДНР и упрощения процедуры получения медицинских услуг в ЛПУ. Выполнение задач по формированию концепции и стратегии данного проекта является задачей отдела инноваций при Министерстве здравоохранения и Министерства экономического развития. Совместная работа министерств позволит не только избежать ряда серьезных ошибок, но также исключить недопонимание сторон.

Дальнейшее развитие проекта предполагает формирование дорожной карты по реализации проекта «Портал пациента». Для этих целей задействуются также ресурсы Министерства связи и Министерства юстиции. Это осуществимо благодаря возможностям проведения круглых столов и четкому разделению компетенций департаментов при формировании стратегии.

Формирование законодательной базы осуществляется юридическим департаментом при Министерстве здравоохранения. При подготовке законов, для одобрения их депутатами Народного совета ДНР, они проходят согласование в Министерстве юстиции.

Подготовка технического задания осуществляется отделами компьютерного обеспечения и отделом аналитического прогнозирования и развития при Министерстве здравоохранения, основываясь на принятых нормативно-правовых актах.

Выбор подрядчика осуществляется путем проведения открытого конкурса. Победитель получает финансирование на реализацию проекта.

В период выполнения проекта Министерство здравоохранения контролирует и консультирует подрядчика. На этом этапе осуществляется поддержка со стороны Министерства связи, а именно департамента сетевой инфраструктуры, и Министерства государственной безопасности, задачей которой является сертификация средств криптографии внутри портала. Стадия готовности проекта подразумевает период закрытого бета-

тестирования для исправления ошибок и отладки работы сервиса в ЛПУ. Результатом запуска проекта считается официальный релиз.

Задачей этого этапа работы является создание системы, позволяющей в режиме реального времени получать комплексную медицинскую помощь и осуществлять мониторинг состояния здоровья населения. Это осуществимо благодаря политике здорового образа жизни, широкому покрытию Республики сетью Интернет (до 81 %) и спросу на высокотехнологичные устройства.

Основным устройством для получения информации о состоянии здоровья гражданина является трекер, возможности которого позволяют считывать биологические показатели – пульс, насыщенность крови кислородом, ЭКГ, холестерин, частоту дыхания и другие. Полученные данные подвергаются специализированной обработке алгоритмом и помогают спрогнозировать последствия или принять решения еще до наступления серьезных ухудшений состояния здоровья и в экстренном режиме послать уведомление на фельдшерский пункт бригады скорой помощи.

Это будет возможно благодаря совместной работе Министерства связи и Министерства здравоохранения за счет объединения усилий выполнения целевой программы «Цифровое здравоохранение Донбасса». Возможности портала пациента позволяют интегрировать его с различными государственными сервисами, для возможностей обмена данными. Сервис состоит из ряда интегрированных между собой модулей (рис. 2). Подробно электронный портал пациента представлен на рисунках 3 – 8.

Рис. 2. Архитектура сервиса «Электронный портал пациента» (разработано автором)

Такой аппаратно-программный комплекс крайне эффективен в существующих реалиях за счет технологического превосходства (внедрение умных алгоритмов) и продуманной сетевой инфраструктуры [16, 17]. Инфраструктура проекта представлена системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на рис. 9.

Рис. 3. Медицинская карта пациента (разработано автором)

Рис. 4. Дашборд пациента (разработано автором)

Рис. 5. Электронная аптека (разработано автором)

Рис. 6. Электронная регистратура (разработано автором)

Рис. 7. Электронная стоматология (разработано автором)

Рис. 8. Трекинг скорой помощи (разработано автором)

Рис. 9. Инфраструктура проекта «Электронный портал пациента» (разработано автором)

Инфраструктура проекта, включает в себя следующие компоненты:

- функционирование за счет свободных программных кодов, позволяющих, интегрироваться с сервисами сторонних разработчиков;
- становление центров обработки данных (ЦОД), позволяющих обеспечить бесперебойную работу сервиса и его компонентов;
- центры сертификации и верификации данных для проверки подлинности документа.

Для получения качественного медицинского обслуживания необходимо применение сложных программных продуктов, позволяющих задействовать весь потенциал сетевой инфраструктуры, что значительно сокращает время на выполнение операций. В табл. 2 приведены современные программные продукты, позволяющие сформировать сервис.

Таблица 2

Современные программные продукты, позволяющие сформировать электронный портал пациента [21]

Вид ресурса	Программный продукт	Характеристика
Ресурсы, предназначенные для работы с Frontend	Angular, React, JS	Позволяет ускорить разработку Web решений, за счет оптимизации программного кода
Ресурсы, предназначенные для работы с базами данных	Oracle	Позволяет задействовать существующие базы данных с последующим обменом данных
Ресурсы, предназначенные для работы с Backend	PHP	Позволяет работать с базами данных и серверной частью портала
Ресурсы, предназначенные для работы с интерфейсом	Sketch	Позволяет работать с интерфейсом портала, необходим для формирования логики поведения продукта
Ресурсы, предназначенные для обеспечения процесса	Linux	Позволяет решать задачи администрирования и автоматизации процессов
Ресурсы, предназначенные для интеграции решений	Jenkins	Позволяет интегрировать ПО сторонних разработчиков
Ресурсы, предназначенные для разработки ПО	VS code, IDE	Позволяет заниматься разработкой программного обеспечения

Таблица 3

Смета затрат на запуск проекта «Электронный портал пациента» (разработано автором)

Статья расходов	Затраты, руб.
Разработка ТЗ и документации	100 000
Разработка программного обеспечения	2 500 000
Закупка серверного оборудования	7 000 000
Тестирование и доработка программного ПО	1 700 000
Закупка программного обеспечения	3 500 000
Реклама и SMM продвижение	200 000
Хостинг и работа провайдеров	1 000 000
Совершенствование инфраструктуры	4 000 000

Выбранные ресурсы позволяют сформировать открытое Open Source решение, которое позволит населению получить качественный продукт, а

государству – мощный инструмент мониторинга за состоянием здоровья граждан. Для разработки проекта требуется не менее 20 млн рос. руб. (экспертно) (табл. 3).

Приведенная смета является крайне приблизительной, учитывая зарубежный опыт внедрения. Положительным является тот фактор, что подобного рода проекты поощряются в рамках государственных программ и зарубежными грантами.

По предварительным прогнозам аналитиков внедрение такой системы позволяет сократить количество развития только сердечных заболеваний более чем на 60 %, распространение эпидемий более чем на 90 %, а среднюю продолжительности жизни увеличить до 75 лет [19]. Для этих целей необходима государственная программа Министерства здравоохранения по внедрению портала пациента, которую предлагается внедрить в несколько этапов:

1 этап – зарождение (2022-2023 гг.). В указанный период происходит разработка программы по созданию и внедрению ЭМК внутри Донецкой Народной Республики. Формирование дорожной карты, создание рабочих групп. Проведение полного аудита во всех основных медицинских учреждениях ДНР. Создание единой нормативно-правовой базы.

2 этап – становление (2023-2025 гг.). Выработка требований к программному и аппаратному обеспечению позволит определиться с размерами решаемой задачи. Подготовка сетевой инфраструктуры, разработка продукта и его интеграция со сторонними сервисами.

3 этап – внедрение (2025-2026 гг.). Закрытый релиз продукта, закрытое тестирование, доработка продукта. Это позволит получить обратную связь от граждан и исправить недостатки.

4 этап – совершенствование (2026-2027 гг.). Это официальный релиз продукта, исправление недостатков и постоянная интеграция с различными сервисами.

Благодаря проекту «Электронный портал пациента» система здравоохранения может выйти на ряд показателей эффективности (экспертно):

1. Рост качества оказания медицинских услуг – до 81 %.
2. Доступность данных внутри системы – до 100 %.
3. Вероятность исключения врачебной ошибки – до 45 %.
4. Напоминание гражданам о профилактических мерах – 90 %.
5. Мониторинг состояния здоровья – до 75 %.
6. Ликвидация бюрократических барьеров – до 95 %.
7. Мониторинг в реальном времени, а не по статистическим данным.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Цифровизация системы государственного управления в области здравоохранения – это сложный процесс, который необходим для совершенствования качества оказания медицинских услуг населению. Для этих целей государство в лице министерств и ведомств занимается разработкой стратегии, которая позволит улучшить процессы оказания медицинских услуг. Цифровизация

здравоохранения приводит к ликвидации бюрократических барьеров и позволяет снизить административную нагрузку на медицинский персонал благодаря автоматизированным сервисам внутри ЛПУ.

Инструментом решения поставленных задач является предложенный проект «Электронный портал пациента». Данная инициатива может быть осуществлена в течение 5 лет Министерством здравоохранения при тесном сотрудничестве с Министерством связи и Министерством экономического развития, что приведет к повышению эффективности системы государственного управления в области здравоохранения.

Список использованных источников

1. Курган Е.Г. Анализ зарубежного опыта применения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении / Е.Г. Курган, Е.К. Буканов // Вести Автомобильно-дорожного института: международный научно-технический журнал / АДИ ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк, 2021. – № 2 (37). – С. 168-177.
2. Липатов В.А. О проблемах внедрения IT-систем в практическое здравоохранение / В.А. Липатов, И.Г. Зайцев, Д.А. Северинов // Бюллетень сибирской медицины. – 2018. – № 17 (1). – С. 177–190.
3. Пашкина Е.С. О программах информатизации здравоохранения России (обзор) / Е.С. Пашкина, Т.В. Зарубина // Врач и информационные технологии. – 2009. – № 6. – С. 46–57.
4. Храмцовская Н.А. Американский опыт использования электронных медицинских документов / Н.А. Храмцовская, А.Г. Васин, И.М. Акулин // Врач и информационные технологии. – 2013. – № 4. – С. 56–66.
5. Каусова Г.К. Инновационный подход к оптимизации преемственности лечебно-профилактических организаций / М.Д. Атарбаева, В.Ш. Атарбаев // Врач и информационные технологии. – 2013. – № 2. – С. 500-504.
6. Кубрик Я.Ю. Информатизация медицинских услуг как тренд: опыт российского IT-проекта, интегрированного с клиниками / Я.Ю. Кубрик, П.В. Гостева // Врач и информационные технологии. – 2016. – № 4. – С. 48-56.
7. Попова Ю.П. Правовое обеспечение внедрения цифровых технологий в сферу государственного управления (на примере работы Министерства здравоохранения Российской Федерации) / Ю.П. Попова // Правопорядок: история, теория, практика. – 2020. – № 1 (24). – С. 114–118.
8. Hsiao Chun-Ju, Hing Esther, Socey Thomas C. and Cai Bill Electronic Medical Record/Electronic Health Record Systems of Office-based Physicians: United States, 2009 and Preliminary 2010 State Estimates», National Center for Health Statistics, December 2010, http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/emr_ehr_09/emr_ehr_09.pdf.
9. Kellerman Arthur, Jones Spencer What It Will Take To Achieve The As-Yet-Unfulfilled Promises Of Health Information Technology//Health Aff. – January 2013. – V. 32. – 1. – P. 63-68, <http://content.healthaffairs.org/content/32/1/63.full>.
10. Юсупова Б.М. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения / Б.М. Юсупова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – № 1. – С. 376-380.

11. Гаспарян С.А. Моделирование системы здравоохранения как основы построения автоматизированной системы управления // Критерии эффективности организационных структур в здравоохранении. Труды 2-го ММИ, Вып.4, 2003. – С. 30-40.

12. Долгошапка О.Н. Отчет об итогах работы Министерства здравоохранения за 2018 год [Электронный ресурс] / О.Н. Долгошапка – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-za-2018-god/>

13. Оприщенко А.А. Отчет об итогах работы Министерства здравоохранения за 2020 год [Электронный ресурс] / А.А. Оприщенко – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/aleksandr-oprishhenko-dolozhil-ob-itogah-raboty-ministerstva-zdravoohraneniya-za-2020-god/>

14. Численность населения ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкая_Народная_Республика#:~:text=Население%20ДНР%20на%201%20сентября,частично%20признанной%20Республикой%20Южная%20Осетия.

15. Никитенко С.Н. Индивидуальная электронная медицинская карта – необходимость применения современных компьютерных технологий в медицине / А.Ю. Статинова, Д.В. Никитенко // Телемедицина и телемедицинская тематика. – 2011. – № 2. – С. 222–225.

16. Буканов Е.К. Внедрение ИД карт в ДНР / Е.К. Буканов, Е.Г. Курган // Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25 октября 2019 г.). – Донецк: ИЭИ, 2019. – С. 437-445.

17. Буканов Е.К. Формирование портала пациента / Е.К. Буканов // наука побеждает болезнь: материалы IV-й Международный медицинский форум Донбасса (г. Донецк, 12 ноября 2019 г.). – Донецк: ДонНМУ, 2019. – С. 124-130.

УДК 641.1-047.27:338.439.025.12(100)

DOI

НОРМАТИВНАЯ БАЗА В РЕГЛАМЕНТАЦИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЕС И ЕАЭС

КИРИЛЛОВА Н.В.,

аспирант

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

В статье выполнена систематизация и сравнение основных аспектов нормативного регулирования качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов в странах ЕС и ЕАЭС.

Полученные результаты позволяют установить, что основным барьером для производства и реализации не качественной продукции, служит тщательно разработанная нормативная база, позволяющая соответствующим органам контролировать и предотвращать факты поступления такой продукции на продовольственный рынок. Проведенный анализ методов и инструментов